

**МИРЗА УЛУГБЕК ВЕЛИКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ И
ВЕЛИКИЙ УЧЕНЫЙ
MIRZA ULUGBEK IS A GREAT STATESMAN AND GREAT SCIENTI**

**Atabayeva Nigora Maxmudjanovna,
Sodiqova Muhabbat Salimovna**

Andijon davlat pedagogika institute Ijtimoiy fanlar kafedrasida katta o'qituvchisi

Ortiqova Irodaxon Lazizbek qizi

Ashuraliyeva Irodaxon Elyor qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Aniq fanlar fakulteti, Amaliy matematika
yo'nalishi talabasi

Annatsiya: O'zbekistonning boy tarixida Mirzo Ulug'bekning qo'shgan hissasi, avlod-ajdodlari, trigonometriya va sferik geometriya kabi astronomiya va matematika sohasidagi ishlari, shuningdek, san'at va intellektual faoliyatlarini chuqur o'rganish. Ushbu maqolada shular haqida batafsil bayon etiladi.

Аннотация: Вклад Мирзо Улугбека в богатую историю Узбекистана, его наследие, его работы в области астрономии и математики, такие как тригонометрия и сферическая геометрия, а также его глубокое изучение искусства и интеллектуальной деятельности. Об этом будет подробно рассказано в этой статье.

Annatation: The contribution of Mirzo Ulugbek to the rich history of Uzbekistan, generation-ancestors, astronomy and Mathem, such as trigonometry and spherical geometry his work in the field of atica also deepens his artistic and intellectual activities learning. This article details these.

Kalit so'zlar: Mavarannahr, tarix, matematika, davri, hukmdor, Ota, yulduzlar, asr

Key words: Movarounnahr, history, mathematics, era, ruler, Father, stars, century

Ключевые слова: Мавроннахр, история, математика, эпоха, правитель, отец, звезды, век

Kirish

Mirzo Ulug'bek (to'liq ismi: Muhammad Tarag'ay ibn Shohrux Temur Ulug'bek Ko'ragon mo'g'ulcha xonning kuyovi degan ma'noni anglatadi. 1394-yil 22-mart, Sultoniya 1449-yil 27-oktyabr, Samarqand) –Temuriylar davlatining hukmdori, davlat arbobi, buyuk astranom (yulduzshunos) va matematik. Otasi Shohrux Mirzo davrida Movarounnahr hokimi va otasi vafot etgach butun Temuriylar imperiyasi sultoni (1447-1449) bo'ldi. Ulug'bek trigonometriya va sferik geometriya kabi astronomiya bilan bog'liq matematika sohasidagi ishlari, shuningdek, san'at va

intelektual faoliyatga umumiy qiziqishlari bilab ajralib turadi. Besh tilni: turkiy, arab, fors, mo`g`ul va oz miqdorda xitoy tilini bilgan deb taxmin qilinadi.

Bolaligida u Yaqin Sharq va Hindistonning katta qismini kezib chiqdi, chunki bobosi Amir Temur bu hududlarda urush olib borgan. Hindistonga yurish davrida bobosi Amir Temurni Samarqanddan Kobulgacha kuzatib borgan. A.Temur 1404-yilda Xitoyga qarshi yurishdan oldin Sayram, Avliyoota va Sharqiy hududlarni boshqarish huquqini nabirasi Mirzo Ulug`bekka berdi.

Amir Temur vafotidan keyin Ulug`bekning otasi Shohrux Mirzo imperiya poytaxtini Hirotga (hozirgi Afg`oniston hududiga) ko`chirdi. 16 yoshli Ulug`bek keyinchalik, 1409-yilda Samarqandning hokimi bo`ldi. 1411-yilda u butun Movarounnahrning hokimi deb e`lon qilindi. Ammo, amalda Hirotidagi otasi Shohrux Mirzo hokimiyatiga bo`ysungan.

Mirzo Ulug`bek davrida Samarqand gullab yashnadi. Uning farmoyishi bilan 1417-yilda Buxoroda, 1420-yilda Samarqandda va 1433-yilda G`ijduvonda madrasalar barpo etildi. Marv shahrida xayriya muassasalari qurilda. Bibixonim masjidi, Amir temur maqbarasi, Shohi zinda ansambli qurilishlari nihoyasiga yetkazildi. Shuningdek, Ulug`bek karvonsaroy, tim, chorus, hammom kabi talay jamoat binolari ham barpo ettirgan. Samarqanddagi XV asr me`morchiligining nodir namunalaridan biri Ulug`bek rasadxonasidir. Bu inshoot Mirzo Ulug`bek farmoyishi bilan 1428-1429-yillarda Ko`hak tepaligida bunyod etilgan. Rasadxona balandligi 31 metr edi. Olimlar nazarida bu rasadxona o`sha davrda islom olami va Markaziy Osiyodagi eng yirik rasadxona bo`lgan. Mirzo Ulug`bek keyinchalik ko`plab olimlar tomonidan XV asrning eng buyuk astronomi sifatida tan olingan.

Mirzo Ulug`bek ilm fan olamida buyuk astranom sifatida mashhur. Bu borada u amalga oshirgan eng buyuk ish “Ziji jadidi Ko`ragoniy” deb nomlangan astranomik jadval sanaladi. Ulug`bek tibbiyot va musiqaga ham qiziqqan, she`rlar ham yozgan. Alisher Navoiyning “Majolis un-nafois” asarida uning she`rlaridan namunalar keltirilgan. Mirzo Ulug`bekdan bizga 4 ta asar meros qolgan, bular:

1. “Ziji jadidi Ko`ragoniy” – astronomiyaga oid;
2. “Bir daraja sinusini anglash haqida risola” – matematikaga oid;
3. “Risolayi Ulug`bek”- yulduzlarga bag`ishlangan;
4. “Tarixi arba ulus” (To`rt ulus tarixi) –tarixga oid.

Mirzo Ulug`bek 1437-yilda 1018 yulduz to`plamini “Ziji sultoniya” asarida keltirib berganki, u hozirgi paytda ham yulduzlar bilimi sohasida dunyoning eng buyuk asarlaridan biri sanaladi. Ushbu asar 1665-yilda Oxfordda Thomas Hyde tomonidan, 1843-yilda Fransiya Bailly tomonidan va 1917-yilda Edward Ball Knobel tomonidan yangidan tahrirlanib bosilgan. Ulug`bek undan keyin bir yilni 365 kun, 5 soat, 49 daqiqa va 15 soniya deb belgilagan. Ulug`bek ushbu hisobda faqatgina 25 soniya xato qilgan. Bundan tashqari u yer yuzini o`rtalik kajligini 23.52 daraja deb belgilagan va bu yuz yillar davomida eng to`g`ri va aniq o`lcham deb topilgan.

1447-yili Shohrux Mirzo vafot etdi. Otasi Shohrux Mirzo o`limidan keyin Ulug`bek Balxga yurish qildi, chunki Mirzo Alavuddavla ibn Boysunqur Mirzo Hirotdagi Temuriylar hukumronligiga da`vogarlik qilgan edi. Murg`obda bolib o`tgan ushbu to`qnashuvda Ulug`bek g`olib bo`lib Hirot tomon harakat qildi, ammo Alavuddavlaning akasi Mirzo Abul Qosim Bobur bilan bo`lgan to`qnashuvda mag`lubiyatga uchrashib, Balxga qaytib kelgach o`z o`g`li Abdullatifni fitnasi tufayli 1449-yilda oktyabrning 27-sanasida, 55 yoshida Samarqand yaqinida o`ldirildi. Ulug`bekning yaqinlaridan biri Abdulloh, uni Samarqandning Amir Temur maqbarasi ziyoratgohiga keltirgan. 1830-yilda osmon yulduzshunosi Johann Heinrich von Madler oyda bor bo`lgan kraterkning birini Ulug`bek nomiga musammo qilgan.

Xulosa

Mirzo Ulug`bekning hayoti va ijodi ilm-fan, madaniyat va siyosatning birlashgan ko`rinishini ifodalaydi. U nafaqat buyuk astranom, matematik va olim, balki hukmdor sifatida Samarqandni ilm-fan va madaniyat markaziga aylantirgan. Ulug`bekning asosiy yutug`i uning Samarqanddagi rasadxonasini tashkil etishi va o`z davrining eng aniq astranomik kuzatuvlarini amalga oshirishidir. “Ziji Sultoni” asari nafaqat o`z zamonasi uchun, balki keyingi asrlar ilm-faniga katta ta`sir ko`rsatgan. Uning trigonometrik jadvallari va matematik ishlari, o`zining ilmiy izlanishlariga amaliy qo`llanilishi bilan muhimdir. Bugungi kunda, Mirzo Ulug`bekning ilmiy va madaniy yutuqlari, jahon ilm-fanida doimiy ravishda iz qoldirgan va ilmiy izlanishlarga ilhom bergan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. “Mirzo Ulug`bek” uz.wikipedia.org
2. “Yulduzlar va sayyoralarni izlovchi- Mirzo Ulug`bek” uzbekistan.travel
3. Atabayeva, N. M. Namangan Region Industry in World War II. American journal of social and humanitarian research.
4. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Yangi konstitutsiyada inson huquqlarining o`rni va xalqaro huquq normalari bilan uyg`unligi.
5. Maxmudjanovna, A. N. (2023). Zamonaviy axborot muhitida yoshlar ta`lim tarbiyasi va muammosi.
6. Muhammadqobilovna, J. S. (2023). Uchinchi renessansni barpo etishda jadid ma`rifatparvarlarining barkamol inson tarbiyasiga oid qarashlari. tadqiqotlar, 26(1), 101-106.
7. Salimovna, S. M. (2023). Renaissance of timurid period and its place in world civilization. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 11(9), 89-92.
8. Атабаева, Н. (2024). Психологический подход к студентам при преподавании предмета истории. Ilm-fan va ta'lim, 2(2 (17)).